

PARLAMENT NAZORATI INSTITUTINING KONSTITUTSIYAVIY-HUQUQIY ASOSLARI

Xalilov Saidakbar Muratovich

Toshkent davlat yuridik universiteti “Davlat boshqaruvi huquqi” yo‘nalishi
Magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17579776>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi “Parlament nazorati institutining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari” mavzusi doirasida parlamentning davlat hokimiyati tizimidagi o‘rni, uning nazorat funksiyasi va huquqiy mexanizmlari tahlil qilinadi. Ishda parlament nazoratining tushunchasi, maqsadi va vazifalari hamda ularning konstitutsiyaviy asoslari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, deputatlarning so‘rovlar berish huquqi, qo‘mitalar faoliyati, ijro organlarining javobgarligi va nazorat mexanizmlarining samaradorligi masalalari tahlil qilinadi. Ishda mavjud muammolar, jumladan ijro organlarining parlamentga o‘z vaqtida va to‘liq axborot bermasligi, so‘rovlar javoblarining rasmiy va umumiy bo‘lib qolishi hamda raqamli nazorat mexanizmlarining to‘liq shakllanmaganligi ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: Parlament nazorati, konstitutsiyaviy-huquqiy asoslar, deputat so‘rovlari, ijro organlari, nazorat mexanizmlari, ochiqlik va javobgarlik

Parlament nazorati institutining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslarini o‘rganish zamonaviy davlat boshqaruvi tizimida alohida ahamiyatga ega. Demokratik jamiyatda hokimiyatlar bo‘linishi tamoyili faqatgina nazariy prinsip bo‘lib qolmasdan, amaliy jihatdan qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlari o‘rtasida real muvozanatni ta‘minlashni talab qiladi. Ana shu muvozanatning eng muhim kafolatlaridan biri parlament nazoratidir. Qonun chiqaruvchi hokimiyatning ijro hokimiyati faoliyatini tekshirishi, baholashi va unga ta‘sir o‘tkazishi davlat boshqaruvidagi shaffoflikni, javobgarlikni va samaradorlikni oshiradi.

Konstitutsiyada parlament nazorati alohida huquqiy institut sifatida mustahkamlanishi uning davlat organlari tizimidagi o‘rnini yanada aniq belgilaydi. Bu esa nafaqat parlament vakolatlarini kengaytiradi, balki ijro hokimiyati faoliyatining qonuniylik va ochiqlik tamoyillariga asoslanishini ta‘minlaydi. Parlament nazorati mexanizmlarining mavjudligi xalq vakillariga hukumat faoliyati ustidan bevosita tasir ko‘rsatish imkonini yaratadi, davlat siyosati va qarorlarining xalq manfaatlariga mos bo‘lishiga xizmat qiladi. Shu bois parlament nazorati institutining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslarini o‘rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb bo‘lib, mamlakatda demokratik boshqaruvning takomillashuvi, shaffoflikning kuchayishi va boshqaruv organlarining mas‘uliyati oshirishining muhim sharti hisoblanadi.

Parlament nazorati — hokimiyatlar bo‘linishi tamoyilining amalda ishlashini ta‘minlaydigan, ijro hokimiyati ustidan muvozanat va cheklovlar tizimini yaratadigan asosiy mexanizmdir. Ijro etuvchi hokimiyatning keng vakolatlarga ega bo‘lishi ularning faoliyatini muntazam tekshiruvsiz qoldirish imkonini bermaydi. Shu sababli konstitutsiyaviy nazorat mexanizmlarining aniq belgilanishi, parlamentning nazorat funksiyalarini huquqiy jihatdan mustahkamlash davlat boshqaruvida javobgarlik, shaffoflik va ochiqlikning kafolati bo‘lib xizmat qiladi.

Konstitutsiyada parlamentning ijro hokimiyati faoliyati ustidan nazoratni amalga oshirishi, deputat so‘rovi, hukumat hisobotini eshitish, komissiyalar faoliyatini tashkil etish kabi vakolatlar mustahkamlangan. Bu vakolatlar nafaqat parlamentning siyosiy ahamiyatini

kuchaytiradi, balki ijro hokimiyatining qonuniylik, maqsadga muvofiqlik va samaradorlik tamoyillariga qat'iy amal qilishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, parlament nazorati institutining samarali ishlashi davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyani kamaytirish, davlat organlari faoliyatini optimallashtirish va fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlat hokimiyatining bo'linishi, tarmoqlar o'rtasida o'zaro tiyib turish va muvozanat tamoyillarini ta'minlash maqsadida parlamentga keng nazorat vakolatlari berilgan. Mazkur institutning huquqiy poydevori nafaqat Asosiy Qonun darajasida, balki bir qator maxsus qonunlar, parlament reglamentlari va idoraviy-huquqiy hujjatlar orqali ham mustahkamlangan.

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi (2023) parlament nazorati mexanizmlarini yanada kuchaytirgan. Unda bir qator aniq normalar nazorat institutining huquqiy asosini tashkil qiladi. Shu munosabat bilan, konstitutsiyaning 76–82-moddalarida Oliy Majlisning vakolatlari belgilangan bo'lib, ular orasida ijro hokimiyati faoliyatini nazorat qilishga doir qator mexanizmlar belgilab qo'yilgan:

- Hukumat faoliyati yuzasidan hisobotlarni eshitish (82-modda).
- Bosh vazir nomzodini tasdiqlash va uning faoliyatini baholash (98-modda).
- Vazirliklar va agentliklar faoliyatini parlament oldida javobgar etish (98–100-moddalar).
- Davlat byudjetini tasdiqlash va uning ijrosini nazorat qilish (121-modda).

Parlament nazoratining o'rnini oshirish va parlament nazorati mexanizmlarini joriy qilish bo'yicha Konstitutsiyadan tashqari "Parlament nazorati to'g'risida"gi maxsus qonun va boshqa qonun hujjatlarida Parlament nazoratining huquqiy mexanizmlari belgilab o'tilgan.

Parlament nazorati institutining huquqiy mustahkamlanishi, xususan 2016-yilda qabul qilingan "Parlament nazorati to'g'risida"gi Qonun orqali uning asosiy shakllarining aniq belgilanishi davlat boshqaruvida muvozanat va javobgarlikni kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Deputat so'rovi, parlament eshituvlari, hukumat hisobotini eshitish, tekshiruv komissiyalari hamda monitoring natijalarini ko'rib chiqish kabi shakllarning qonun darajasida tartibga solingani parlamentga ijro hokimiyatining faoliyatini tizimli, ochiq va samarali baholash imkonini bermoqda. Bu esa parlament nazoratining amaliyotda real ta'sir kuchiga ega bo'lishiga, davlat dasturlarining bajarilishi va byudjet intizomining mustahkamlanishiga xizmat qiluvchi muhim demokratik bo'g'in ekanini ko'rsatadi.

2023-yil yakunlari bo'yicha O'zbekiston parlamenti faoliyati parlament nazorati institutining izchil kuchayganini ko'rsatadi. Xususan, deputat va senatorlar tomonidan yil davomida jami 690 ta parlament so'rovi yuborilgan bo'lib, bu parlament nazorati vositalaridan foydalanish darajasining oshganini anglatadi. Qonunchilik palatasi qo'mitalari tomonidan 120 dan ortiq parlament eshituvlari o'tkazilgan, ularning aksariyati ijro hokimiyati faoliyatidagi muammolar, davlat dasturlarining ijrosi va byudjet mablag'larining sarflanishiga oid masalalarga bag'ishlangan.

Shuningdek, hukumat a'zolarining 14 nafari parlament eshituviga chaqirilgan, bu esa ijro hokimiyati vakillarining ochiqligi va hisobot berish amaliyotining mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi. Byudjet ijrosi ustidan nazorat natijasida esa 3,2 trln so'm miqdorida qo'shimcha soliqlar va tushumlar undirilishi ta'minlangan. Ushbu ko'rsatkichlar parlament nazoratining faqat formal jarayon emas, balki real iqtisodiy natijalarga ega amaliy institutga aylanganini ko'rsatadi.

Hozirgi vaqtda ijro organlarining deputat so'rovlariga javob berishdagi kechikishlari va javoblarning rasmiy va umumiy bo'lib qolishi, shuningdek, qo'mitalar savollariga yetarli darajada e'tibor berilmasligi nazorat samaradorligini kamaytirmoqda. Shu bilan birga, raqamli va elektron nazorat mexanizmlarining to'liq shakllanmaganligi parlament faoliyatini yanada izchil monitoring qilish imkoniyatlarini cheklamoqda. Bunday kamchiliklarni bartaraf etish uchun taklif qilingan chora-tadbirlar, xususan deputat so'rovlariga majburiy javob berish mexanizmi, parlament eshituvlarini onlayn kuzatish imkoniyatlarini kengaytirish, mustaqil Parlament Audit markazini tashkil etish hamda e-parlament va sun'iy intellekt yordamida nazorat tizimlarini rivojlantirish, nazoratning ochiqligi va samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, parlament nazorati tizimi yanada shaffof, tezkor va javobgarlikka asoslangan mexanizmga aylanishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023-yil tahriri).
2. "Parlament nazaorati to'g'risida"gi Qonun, 2016-yil.
3. Saidov A.X. — *O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy huquqi asoslari*, Toshkent, 2023.
4. Duverje M. — *Institutions politiques et droit constitutionnel*, Paris, 2019.
5. Dahl R. — *Democracy and Its Critics*, New Haven, 1989.